

UNDERSØKELSE OM STRØMFORBRUK

For Statnett

11.04.2023

BAKGRUNN & ANALYSEMÅL

BAKGRUNN

Undersøkelsen ble gjennomført av Ipsos og Norstats webpaneler.

- Gjennomføring i perioden: 10. – 23 mars.
- Totalt 2500 respondenter
- Målgruppe: husstander i 5 prisområder; NO1 (793), NO2 (495), NO3 (452), NO4 (357) og NO5 (403). Her er antall intervju per prisområde oppført i parentes

OM RAPPORTEN

Rapporten fokuserer i hovedsak på resultatene på totalnivå, samt på de ulike prisområdene som er målgruppen i undersøkelsen.

I delkapittelet «forhold rundt hytte/fritidsbolig» fokuseres det på prisområdene som respondentenes hytte er tilknyttet.

Det må vises aktsomhet ved tolkning av data der basen er liten, derfor vises det kun til totalnivå for spørsmål der basen er særlig lav.

Forskjeller mellom undergrupper og totalen kommenteres der det er signifikante forskjeller sammenlignet med totalen.

RESULTATER

- Forhold knyttet til bolig
- Oppvarming av bolig
- Elbil
- Forhold knyttet til strøm
- Tiltak og investeringer
- Forhold rundt hytte/fritidsbolig

1

1.1 | FORHOLD KNYTTET TIL BOLIG

HALVPARTEN AV RESPONDENTENE BOR I ENEBOLIG

Hvilken type bygning bor du i? Er det...

i Sammenlignet med totalen er det signifikant flere i prisområde 2 og 4 som bor i en enebolig, hhv. 56 % og 60 %.

2 AV 10 BOR I EN BOLIG PÅ 120-159 KVM

Hvor stor er boligen i antall kvadratmeter?

i Sammenlignet med totalen, er det signifikant flere menn og i aldersgruppen 50-59 år som oppgir å bo i en bolig på 160-199 kvm og bolig på 200kvm eller større.

PRISOMRÅDER

16 % AV DE I PRISOMRÅDE 2 BOR PÅ 200KVM ELLER STØRRE

Hvor stor er boligen i antall kvadratmeter?

i Det er signifikant flere i prisområde NO5 enn totalen som bor i boliger på 60-79 kvm

8 AV 10 EIER BOLIGEN DE BOR I

Eier du/dere boligen?

i Blant de som bor i prisområde 3 er det signifikant flere enn totalen som eier boligen de bor i.

Sammenlignet med totalen er det signifikant flere i alderen 50 år og eldre som eier boligen de bor i.

Andelen som svarer at de eier boligen de bor i øker etter husstandenes bruttointekt, der andelene er på rundt 90% for husstandene med en bruttointekt over 800 000.

1.2 | OPPVARMING AV BOLIG

NÆR HALVPARTEN BENYTTET ELEKTRISK OPPVARMING

Hvordan varmes boligen opp?

Blant de som bor i prisområde 3 er det signifikant færre (38 %) enn totalen (46 %) som varmer opp sin bolig med elektrisk oppvarming.

Sammenlignet med totalen (46 %) er det signifikant flere i alderen 18-29 år (56 %) som bruker elektrisk oppvarming.

SMART STYRING AV OPPVARMING I BOLIGEN ER IKKE UTBREDT

Har du smart styring av oppvarmingen?

Sammenlignet med totalen er det signifikant flere i prisområde 3 og 5 (88 %) som IKKE har smart styring av oppvarming i boligen.

Det er flere med husholdningsinntekt på over 1,5 millioner som benytter smartstyring, enten det er tidsbestemt (14%) eller automatisert etter pris (5%).

6 AV 10 HAR MULIGHET TIL Å FYRE MED VED/PELLETS I SIN BOLIG

Har boligen mulighet for å fyre med ved/pellets?

i Sammenlignet med totalen er det signifikant flere i prisområde 2 og 3 som har mulighet til å fyre med ved/pellets, og færre i prisområde 1.

Det er spesielt respondentene over 40 år som svarer at de har mulighet til å fyre med ved/pellets (65%).

7 AV 10 VARMER TAPPEVANNET MED EGEN ELEKTRISK VARMTVANNSBEREDER

Hvordan varmes tappevannet opp hos dere?

Sammenlignet med totalen er det signifikant flere i prisområde 2 og 4 som har egen elektrisk varmtvannsbereder for oppvarming av tappevann.

Spesielt de over 40 år varmer tappevannet med egen elektrisk varmtvannsbereder.

SVÆRT FÅ (4%) HAR SMART VARMTVANNBEREDER

Har du en smart varmtvannsbereder?

Filter: de som har egen elektrisk varmtvannsbereder (73%)

Det er noe flere i prisområde 2 som har smart varmtvannsbereder (7%).

Det er vanligere med smart varmtvannsbereder blant de med husholdningsinntekt på over 1,5 millioner (10%).

1.3 | ELBIL

3 AV 10 HAR EN ELLER FLERE ELBILER I HUSSTANDEN

Har du/dere elbil(er) i husstanden?

i Sammenlignet med totalen er det signifikant færre i prisområde 3 og 4 som har elbil i husstanden.

Blant de i aldersgruppen 40 til 49 år (36 %) er det signifikant flere enn totalen (31 %) som oppgir å ha elbil i husstanden.

NESTEN 8 AV 10 LADER ELBILEN HJEMME

Hvordan lades elbilen(e) vanligvis?

Filter: de som har en eller flere elbiler i husstanden (31 %)

i Sammenlignet med totalen er det signifikant flere i prisområde 2 (84 %) som lader elbilen hjemme.

Lading av el-bil hjemme er vanligere blant de med høyere husholdningsinntekt (88 % blant de med 1,5 mill eller mer).

OVER HALVPARTEN AV DE SOM LADER ELBILEN HJEMME, STYRER LADINGEN FOR Å UNNGÅ HØYE STRØMPRISER

Styrer du eller borettslaget/sameie ladingen av elbilen(e) for å unngå timer med høye strømpriser?

Filter: de som lader elbilen hjemme (78 %)

i Sammenlignet med totalen er det signifikant flere i prisområde 2 som styrer ladingen manuelt (41%). Det er langt flere i prisområde 4 som sier at de IKKE styrer ladingen etter strømpris (61 %).

Blant de i den yngste aldersgruppen (18-29 år) sier majoriteten at de ikke styrer ladingen for å unngå høye priser (51%)

1.4 | FORHOLD KNYTTET TIL STRØM

NESTEN 2 AV 3 HAR AVTALE BASERT PÅ SPOTPRIS/TIMESPOT

Hvilken type strømavtale har du/dere?

i I prisområde 4 er det færre (51 %), som benytter spotpris/timespot sammenlignet med totalen.

29% i aldersgruppen 18-29 år vet ikke hva slags strømavtale de har.

2 AV 5 HAR TOTALE STRØMUTGIFTER PÅ CA. 2000 KR PER MÅNED

Omtrent hvor store totale strømutfgifter (inkl. alle avgifter, nettleie etc.) har husholdningen din hatt i snitt per måned i løpet av siste året?

Sammenlignet med totalen er det signifikant færre i prisområde 3 (10 %) og 4 (3 %) som har totale strømutfgifter på ca. 5000 kr i måneden.

I aldersgruppen 18-29 år er det signifikant flere enn totalen som betaler ca. 500 kr i strømutfgifter per måned (13 % sammenlignet med 8 %)

RUNDT 8 AV 10 FØLGER MED PÅ EGET STRØMFORBRUK DENNE VINTEREN

Følger du/dere med på eget strømforbruk denne vinteren?

i Sammenlignet med totalen er det signifikant flere i prisområde 2 som følger med på eget strømforbruk denne vinteren (87%). De i prisområde 4 følger mindre med (70%).

Blant de i aldersgruppen 18-29 år (71 %) er det signifikant færre enn totalen (83 %) som følger med på sitt strømforbruk denne vinteren.

6 AV 10 FÅR INFORMASJON OM STRØMFORBRUKET SITT VIA APP

Hvordan får du/dere informasjon om strømforbruket?

Filter: de som ikke følger med på eget strømforbruk denne vinteren (82 %)

i Det er kun mindre forskjeller mellom prisområdene i hvordan de får informasjon om strømforbruket sitt.

Det er i størst grad de i aldersgruppen 30-49 år som bruker app til å følge med på strømforbruket (70%).

1 AV 3 FØLGER IKKE MED PÅ EGET FORBRUK FORDI DE HAR LITEN MULIGHET TIL Å ENDRE DET

Hvorfor fulgte du/dere ikke med på eget strømforbruk? Flere valg mulig:

Filter: de som ikke følger med på eget strømforbruk denne vinteren (18 %)

i Av de som ikke følger med på eget strømforbruk er det signifikant flere av de yngste i alderen 18-29 år (47 %) enn totalen (23 %) som oppgir at de selv ikke betaler strømmen. Dette kan knyttes opp til at halvparten av den yngste aldersgruppen oppgir at de ikke eier boligen de bor i.

PRISOMRÅDER

I ALLE PRISOMRÅDER ER MANGEL PÅ MULIGHET TIL Å ENDRE FORBRUKET VIKTIGSTE GRUNN TIL Å IKKE FØLGE MED PÅ FORBRUK

Hvorfor fulgte du/dere ikke med på eget strømforbruk? Flere valg mulig:

Filter: de som ikke følger med på eget strømforbruk denne vinteren (18 %)

Sammenlignet med de andre prisområdene er det signifikant flere blant de i prisområde 2 (44 %) som ikke følger med på strømforbruket sitt på grunn at det er liten mulighet til å endre forbruket.

NESTEN 2 AV 3 FULGTE MED PÅ STRØMPRISEN DAGLIG ELLER NOEN GANGER I UKEN DENNE VINTEREN

Følger du/dere med på hvordan strømprisen endrer og utvikler seg denne vinteren?

i Blant de i prisområde 4 er det signifikant flere enn totalen som aldri fulgte med på utviklingen av strømprisen denne vinteren (16 %).

Sammenliknet med totalen er det signifikant færre i aldergruppene 18-29 år (18 %) og 30-39 år (24 %) som følger med på utviklingen av strømprisen hver dag denne vinteren.

AV DE SOM FØLGER MED PÅ STRØMPRISENE, ER DET RUNDT 6 AV 10 SOM FÅR INFORMASJON OM UTVIKLINGEN GJENNOM EN APP

Hvordan får du/dere informasjon om strømprisene?

Filter: de som følger med på hvordan strømprisen endrer og utvikler seg denne vinteren (92 %)

Av de som følger med på strømprisene, er det signifikant flere i alderen 18-29 år (44 %) enn totalen som følger med på utviklingen gjennom *media, nyheter eller sosiale medier*.

Det er flest i aldersgruppene 30-39 år (66 %) og 40-49 år (70 %) som følger med via en app.

APP ER VANLIGSTE INFORMASJONSKANAL I ALLE PRISOMRÅDER

Hvordan får du/dere informasjon om strømprisene?

Filter: de som følger med på hvordan strømprisen endrer og utvikler seg denne vinteren (92 %)

i Av de som følger med utviklingen av strømpriser denne vinteren, er det signifikant færre i prisområde 3 som får informasjon om dette gjennom strømfakturaen.

3 AV 10 SOM IKKE FØLGER MED PÅ STRØMPRISENE HAR LITEN MULIGHET TIL Å ENDRE FORBRUKET SITT

Hvorfor følger du/dere ikke med på strømprisene?

Filter: de som ikke følger med på hvordan strømprisen endrer og utvikler seg denne vinteren (8 %)

i Av de som ikke følger med på strømprisene er det signifikant flere i prisområde 1 (38 %) enn totalen som oppgir *liten mulighet til å endre forbruket sitt* som grunnen til dette.

i Her viser vi kun fordelingen på et totalnivå da noen av basene for prisområdene blir for små

*Liten basestørrelse!

1.6 | TILTAK OG INVESTETERINGER

7 AV 10 HAR GJORT TILTAK I HUSHOLDNINGEN FOR Å REDUSERE ELLER FLYTTE STRØMFORBRUKET PÅ DAGER MED HØY STRØMPRIS

Har du/dere gjort tiltak i husholdningen for å redusere eller flytte strømforbruket på dager med høy strømpris siden sommeren 2022?

i Sammenlignet med totalen er det signifikant flere i prisområde 5 som ikke har gjort tiltak/investeringer for å redusere eller flytte strømforbruket sitt (45%).

Blant de som tjener 1 500 000 kr eller mer er det signifikant flere (11%) enn totalen som har gjort investeringer for å redusere eller flytte strømforbruket sitt

1 AV 3 SOM HAR INVESTERT FOR Å REDUSERE STRØMFORBRUK, OPPGIR Å HA INSTALLERT VARMEPUMPE

Hvilke investeringer har du/dere gjennomført?

Filter: de som har gjort investeringer for å redusere eller flytte strømforbruket på dager med høy strømpris (12 %)

i Av de som har investert for å redusere eller flytte strømforbruket, er det signifikant flere i prisområde 2 (42 %) enn totalen som oppgir å ha installert en varmepumpe.

Blant de som tjener 1 500 000 kr eller mer er det signifikant flere som har investert i varmepumpe (47 %), smart elbillader (40 %) og smartutstyr for varmtvannsbereder (31 %).

i Her viser vi kun fordelingen på et totalnivå da noen av basene for prisområde blir for små

AV DE SOM HAR GJORT INVESTERINGER FOR Å REDUSERE STRØMFORBRUK, OPPGIR 56 % LØNNSOMHET SOM GRUNNEN TIL AT DE VALGTE Å INVESTERE.

Hvorfor gjennomførte du/dere disse investeringene?

Filter: de som har gjort investeringer for å redusere eller flytte strømforbruket på dager med høy strømpris (12 %)

i Av de som har gjennomført investeringer for å redusere eller flytte strømforbruket, er det signifikant færre i prisområde 4 (35 %) enn totalen (56 %) som oppgir lønnsomhet som grunn til at de valgte å investere.

Blant de som har gjennomført investeringer for å redusere strømforbruk og som er i alderen 50-59 år er det signifikant flere (74 %) enn totalen (46 %) som oppgir lavere strømrregning som grunnen til at de investerte.

i Her viser vi kun fordelingen på et totalnivå da noen av basene for prisområde blir for små

AV DE SOM IKKE HAR GJORT INVESTERINGER FOR Å REDUSERE STRØMFORBRUKET, OPPGIR 1 AV 4 AT DE IKKE HAR RÅD TIL Å INVESTERE

Hvorfor gjennomførte du/dere ingen investeringer (for eksempel smart strømstyring eller nye vinduer)?

Filter: de som ikke har gjort investeringer for å redusere eller flytte strømforbruket på dager med høy strømpris (88 %)

i Blant de som ikke har gjennomført investeringer for å redusere strømforbruk og som er i alderen 40-49 år er det signifikant flere (39 %) enn totalen (24 %) som ikke har råd til å investere.

Hvorfor gjennomførte du/dere ingen investeringer (for eksempel smart strømstyring eller nye vinduer)?

Filter: de som ikke har gjort investeringer for å redusere eller flytte strømforbruket på dager med høy strømpris (88 %)

i Av de som ikke har gjennomført investeringer for å redusere eller flytte strømforbruket sitt, er det signifikant flere i prisområde 2 (28 %) enn totalen (24 %) som ikke har råd til å investere.

NESTEN 7 AV 10 OPPGIR FLYTTING PÅ BRUK AV APPARATER I HJEMMET SOM TILTAK DE GJØR PÅ DAGER MED HØY STRØMPRIS

Hvilke tiltak gjennomfører du/dere på dager med høy strømpris?

Filter: de som har gjort manuelle tiltak for å redusere eller flytte strømforbruket på dager med høy strømpris (63 %)

Av de som har gjennomført manuelle tiltak for å redusere eller flytte strømforbruket sitt, er det signifikant flere i alderen 18-29 år (52 %) enn totalen (43 %) som slår av elektrisk oppvarming for å redusere forbruket.

Hvilke tiltak gjennomfører du/dere på dager med høy strømpris?

Filter: de som har gjort manuelle tiltak for å redusere eller flytte strømforbruket på dager med høy strømpris (63 %)

i Av de som har gjennomført manuelle tiltak for å redusere eller flytte strømforbruket sitt, er det signifikant flere i prisområde 2 (64 %) enn totalen (57 %) som tar kortere dusjer eller dusjer i kaldere vann for å redusere forbruket.

OVER 8 AV 10 OPPGIR AT DE HAR UTFØRT MANUELLE TILTAK FORDI DET GIR EN LAVERE STRØMREGNING

Hvorfor gjennomfører du/dere tiltak?

Filter: de som har gjort manuelle tiltak for å redusere eller flytte strømforbruket på dager med høy strømpris (63 %)

Av de som har gjennomført manuelle tiltak for å redusere eller flytte strømforbruket sitt, er det signifikant flere i alderen 30-39 år (41 %) enn totalen (30 %) som utfører tiltak for å kunne ha råd til andre husholdningsutgifter.

Hvorfor gjennomfører du/dere tiltak?

Filter: de som har gjort manuelle tiltak for å redusere eller flytte strømforbruket på dager med høy strømpris (63 %)

i Av de som har gjennomført manuelle tiltak for å redusere eller flytte strømforbruket sitt, er det signifikant flere i prisområde 2 (88 %) enn totalen (84 %) som oppgir lavere strømregning som grunnen til å utføre tiltak.

1 AV 4 OPPGIR KOMFORT SOM GRUNNEN TIL AT DE IKKE HAR GJORT TILTAK FOR Å REDUSERE FORBRUKET

Hvorfor gjorde du/dere ingen tiltak (for eksempel senket innetemperatur)?

Filter: de som ikke har gjort manuelle tiltak for å redusere eller flytte strømforbruket på dager med høy strømpris (37 %)

Av de som ikke har gjennomført manuelle tiltak for å redusere eller flytte strømforbruket sitt, er det signifikant flere i alderen 18-29 år (29 %) enn totalen (10 %) som oppgir at de betaler ikke strømmen selv som grunn.

Hvorfor gjorde du/dere ingen tiltak (for eksempel senket innetemperatur)?

Filter: de som ikke har gjort manuelle tiltak for å redusere eller flytte strømforbruket på dager med høy strømpris (37 %)

i Det er signifikant flere i prisområde 2 (33 %) enn totalen (26 %) som oppgir at de ikke ønsker lavere komfort i hjemmet som grunn til at de ikke gjennomførte tiltak.

1 AV 4 ØNSKER INNTJENING AV INVESTERING I LØPET AV ET ÅR FOR Å KJØPE UTSTYR TIL 5000 KR

Hvor raskt må du tjene inn en investering via lavere strømregninger for å kunne tenke deg å kjøpe utstyr som koster 5000 kr? Utstyret vil redusere strømregningen din ved å styre deler av forbruket ditt automatisk i løpet av døgnet uten ulemper for deg.

i Sammenlignet med totalen er det signifikant flere i aldersgruppen 30–59 år (30 %) som føler de må tjene må tjene inn en investering i løpet av et år for at de skal investere i utstyr verdt 5000 kr.

Det er ingen større forskjeller mellom prisområdene.

4 AV 10 OPPGIR Å VÆRE HJEMME 5 AV 5 HVERDAGER I LØPET AV EN VANLIG UKE DENNE VINTEREN

Hvor mange hverdager (mandag-fredag) var det noen hjemme hos deg/dere på dagtid (kl. 9 – 16) i løpet av en vanlig uke denne vinteren?

i Blant de i aldersgruppen 60 + er det signifikant flere (63%) enn totalen (41 %) som er hjemme 5 av 5 hverdager. Dette kan knyttes opp at flere over 60 år er i pensjonsalderen, og derfor mer vanlig å være hjemme på dagtid i ukedagene.

1.6 | FORHOLD RUNDT HYTTE/FRITIDSBOLIG

I dette delkapittelet vises det til plasseringen av respondentenes hytte/fritidsbolig der fordelingene av prisområder presenteres.

1 AV 4 EIER HELÅRS HYTTE/FRITIDSBOLIG I NORGE

Eier du/dere helårs hytte/fritidsbolig i Norge?

i Sammenlignet med totalen (24 %) er det signifikant flere i alderen 60+ (40 %) som svarer at de eier helårs hytte/fritidsbolig i Norge.

Blant husstander med en bruttoinntekt på 1 500 000 eller mer (44 %) er det signifikant flere enn totalen som eier hytte/fritidsbolig i Norge.

AV DE SOM EIER HYTTE/FRITIDSBOLIG HAR 6 AV 10 IKKE GJENNOMFØRT TILTAK FOR Å REDUSERE STRØMFORBRUKET DER

Har du/dere gjort tiltak for å redusere eller flytte strømforbruket på hytta/fritidsbolig på grunn av de høye strømprisene siden sommeren 2022?

Filter: de som eier hytte/fritidsbolig (24 %)

i Sammenlignet med totalen er det signifikant flere i prisområde 4 (73 %) og prisområder 3 (69 %) som ikke har utført noen tiltak for å redusere strømforbruket på hytta/fritidsboligen.

Blant de med høyere grad av utdanning er det signifikant flere enn totalen som har gjort investeringer (10 %) eller investeringer OG manuelle tiltak (14 %) for å redusere strømforbruket på hytta/fritidsboligen.

BLANT DE SOM HAR GJORT INVESTERINGER HAR 4 AV 10 KJØPT SMARTUTSTYR FOR STYRING AV ELEKTRISK OPPVARMING

Hvilke investeringer har du/dere gjennomført?

Filter: de som har gjort investeringer for å redusere eller flytte strømforbruket på hytta/fritidsboligen (18 %)

i prisområde 3 er det signifikant flere (43 %) enn totalen som har kjøpt eller oppgradert vedovn.

i prisområde 1 er det signifikant flere (24 %) enn totalen som installert smart elbillader.

i Her viser vi kun fordelingen på et totalnivå da noen av basene for prisområdet til hytta/fritidsboligen blir for små

*Liten basestørrelse!

6 AV 10 HAR BRUKT VEDFYRING FREMFOR ELEKTRISK OPPVARMING FOR Å REDUSERE STRØMFORBRUKET PÅ HYTTA/FRITIDSBOLIGEN

Hvilke tiltak gjennomfører du/dere på dager med høy strømpris?

Filter: de som har gjort manuelle tiltak for å redusere eller flytte strømforbruket på hytta/fritidsboligen (34 %)

i

i prisområde 5 er det signifikant flere (77 %) enn totalen som har brukt vedfyring fremfor elektrisk oppvarming.

i prisområde 1 er det signifikant flere (24 %) enn totalen som har flyttet dusjing og bading til andre timer.

i

Her viser vi kun fordelingen på et totalnivå da noen av basene for prisområdet til hytta/fritidsboligen blir for små

*Liten basestørrelse!

NESTEN 4 AV 10 OPPGIR AT LITE STRØMFORBRUK ER GRUNNEN TIL AT DE IKKE HAR UTFØRT TILTAK ELLER INVESTERINGER PÅ HYTTA/FRITIDSBOLIG

Hvorfor gjennomførte du/dere ingen investeringer eller tiltak på hytta?

Filter: De som har ikke gjort investeringer eller tiltak for å redusere eller flytte strømbruket på hytta/fritidsbolig (59 %)

i Det er signifikant flere i prisområde 2 (22 %) enn totalen som oppgir usikkerhet til lønnsomheten som grunnen til at de ikke har utført tiltak eller investeringer på hytta/fritidsboligen.

i Her viser vi kun fordelingen på et totalnivå da noen av basene for prisområdet til hytta/fritidsboligen blir for små

BESKRIVELSE AV UTVALGET

Tallene som vises her er det faktiske utvalget, uvektet

2

BAKGRUNNSVARIABLER

HUSHOLDNINGSTYPER

Et flertall av respondentene består av en husholdning på et par uten barn der eldste personen er 65 år eller eldre.

NOTAT OM FEILMARGINER

Kort forklaring om feilmarginer og hvordan man bør forholde seg til dem når man leser rapporten

Antall observasjoner	Prosentresultat							
	5/95	10/90	15/85	20/80	25/75	30/70	40/60	50/50
20	8.6	12.0	14.2	16.0	17.4	18.3	19.6	20.0
50	6.2	8.5	10.1	11.3	12.2	13.0	13.9	14.1
75	5.0	6.9	8.2	9.2	10.0	10.6	11.3	11.5
100	4.4	6.0	7.1	8.0	8.7	9.2	9.8	10.0
150	3.6	4.9	5.8	6.5	7.1	7.5	8.0	8.2
200	3.1	4.2	5.0	5.7	6.1	6.5	6.9	7.1
250	2.8	3.8	4.5	5.1	5.5	5.8	6.2	6.3
300	2.5	3.5	4.1	4.6	5.0	5.3	5.7	5.8
400	2.2	3.0	3.6	4.0	4.3	4.6	4.9	5.0
500	1.9	2.7	3.2	3.6	3.9	4.1	4.4	4.5
600	1.8	2.5	2.9	3.3	3.5	3.7	4.0	4.1
700	1.6	2.3	2.7	3.0	3.3	3.5	3.7	3.8
800	1.5	2.1	2.5	2.8	3.1	3.2	3.5	3.5
900	1.5	2.0	2.4	2.7	2.9	3.1	3.3	3.3
1000	1.4	1.9	2.3	2.5	2.7	2.9	3.1	3.2
1200	1.3	1.7	2.1	2.3	2.5	2.6	2.8	2.9
1400	1.2	1.6	1.9	2.1	2.3	2.4	2.6	2.7
1600	1.1	1.5	1.8	2.0	2.2	2.3	2.4	2.5
2000	1.0	1.3	1.6	1.8	1.9	2.0	2.2	2.2
2500	0.9	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0

← NO4 (n=357)

← NO1 (n=793)

← Total (n=2,500)

Resultatene i rapporten og tabellvedlegget er beheftet med feilmarginer som i alle andre utvalgsundersøkelser: Totaltall fra undersøkelsen er beheftet med feilmarginer på **+/- 0.9 – 2.0 prosentpoeng** (se nederste linje i tabellen).

Feilmarginer for resultater brutt ned på undergrupper vil være større (se eksempel for prisområder i gult). Tabellen til venstre angir tilnærmede anslag for feilmarginene ved ulike resultater. Mer eksakte anslag krever imidlertid omfattende spesialberegninger i hvert enkelt tilfelle – noe som ikke kan fremstilles i tabellform.

De eksakte feilmarginene kan være både større og mindre enn dem som er angitt i tabellen. De tabulerte verdiene vil som regel gi en god indikasjon på pålitelighetsnivået til de enkelte resultater.

Prosentresultatet pluss/minus feilmarginen i tabellen angir et såkalt 95 % konfidensintervall som er slik at vi med 95 % sikkerhet kan si at det dekker det sanne resultatet.

TEAMET

LARS ERIK LIE
Seniorkonsulent
LarsErik.Lie@ipsos.com

EMILIE LUNDERBYE
Research Executive
Ipsos
Emilie.Lunderbye@ipsos.com